

Especificação de Requisitos de Sistemas de Machine Learning

ricardo910821@gmail.com [Switch account](#)

* Required

Email *

Your email

Qual é o seu nome? *

Your answer

Perspectivas e preocupações da especificação de sistemas habilitados em ML

1. Na sua opinião, qual a relevância de cada perspectiva para a especificação de sistemas de ML? *

	Pouco Relevante	Muito Relevante
Objetivos de ML	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Experiência de usuário	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Infraestrutura	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Modelo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dados	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

2. Na sua opinião, as preocupações de cada perspectiva são completas? *

Para as que selecionar a opção 'Não', indique o que está faltando, na sua opinião, na próxima questão.

	Sim	Não
Objetivos de ML	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Experiencia de usuário	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Infraestrutura	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Modelo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dados	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Para as perspectivas que você avaliou como "Não" na questão anterior, por favor indique preocupações não contempladas.

Your answer

Você tem outras sugestões de melhorias para as perspectivas e preocupações?

Your answer

3. Em relação a sua percepção sobre a facilidade de uso, a utilidade e intenção de usar o documento de especificação, o quanto você concorda com as seguintes afirmações: *

	Discordo fortemente	Discordo parcialmente	Concordo parcialmente	Concordo fortemente
Eu achei a abordagem fácil de usar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Usar a abordagem seria útil para apoiar a especificação mais completa e precisa de requisitos de sistemas baseados em ML.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Eu usaria a abordagem para especificar requisitos de sistemas baseados em ML.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Submit

Clear form

Never submit passwords through Google Forms.

This content is neither created nor endorsed by Google. [Report Abuse](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#)

